

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOHLANTRISHDA ISHBILARMONLIK MUHITINING MODERATOR ROLI

Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna

TDIU "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası
professori, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)
ORCID ID: 0000-0002-3465-9204

Abduvohidov Behzod xxx

DTPİ "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0009-5087-8181

Annotatsiya: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan o'sishi uchun muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ular yangi ish o'rinlarini yaratish va qashshoqlikni kamaytirishning asosiy manbai hisoblanadi. Chunki ushbu sohalar yalpi ichki mahsulotdagi ulushi hamda aholini bandligini ta'minlashda salmoqli ulushga ega. Shunday qilib, ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yo'nalishi bilan ishbilarmonlik muhitining o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni o'rganishdir.

Kalit so'zlar: biznes, milliy iqtisodiyot, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ishbilarmonlik muhiti.

Abstract: Small business and private entrepreneurship are of great importance for the economic and social growth of Uzbekistan, and are also a major source of job creation and poverty reduction, as they account for a significant share of GDP and employment. Thus, the purpose of this study is to study the direct relationship between the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan and the business environment.

Key words: business, national economy, small business, private entrepreneurship, business environment.

Аннотация: Малый бизнес и частное предпринимательство имеют важное значение для экономического и социального роста Узбекистана, а также являются основным источником создания новых рабочих мест и сокращения бедности, поскольку они важны в обеспечении доли ВВП и занятости населения. иметь долю. Таким образом, целью данного исследования является изучение прямой связи между направлением малого бизнеса и частного предпринимательства и деловой средой в Узбекистане.

Ключевые слова: бизнес, национальная экономика, малый бизнес, частное предпринимательство, бизнес-среда.

KIRISH

O'zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlik (KXT) mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu soha nafaqat aholi bandligini oshirish, balki innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va ichki bozorda raqobatni kuchaytirish kabi qator ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni hal etadi. Iqtisodiyot aniq raqamlar va hisob-kitoblar bilan bir qatorda, odamlar turmush tarzida yuz berayotgan real o'zgarishlar va natijadorlikni xush ko'radi. Faqat davlat manfaatlarigagina xizmat qiladigan iqtisodiyot rivojlanishdan to'xtaydi.

Oxirgi yillarda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar va yangilanishlar jarayonida iqtisodiyotimizdagi miqdor va sifat o'zgarishlari qamrovini kengaytirish hamda uning bevosita aholi turmushiga ta'sirini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kichik va o'rta biznesni xalqaro bozorlarga chiqishini ta'minlash, startaplarni qo'llab-quvvatlash kabi belgilangan vazifalar davlatning bunday biznes turlarini rivojlantirishdan manfaatdorligini tasdiqlaydi.

Shunga qaramay, qilingan chora-tadbirlarga qaramasdan, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan iqtisodiyotning turli sohalarida biznesning holati va rivojlanish istiqbollarini baholash uchun o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, tadbirkorlarning qariyb yarmi biznes yuritishda to'siqlarga duch kelayotganliklarini bildirishgan. Xususan, sanoatdagi tadbirkorlar moliyalashtirish muammolari, yuqori foiz stavkalari, elektr ta'minotidagi uzilishlar hamda tadbirkorlik subyektlarining shaxsiy mablag'larini tasarruf etish bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishayotganliklarini ta'kidlaganlar. Ushbu holatlar, mintaqada tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatlarini davom ettirishlari uchun to'liq va qulay biznes muhit yaratilmaganligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ularning barqarorligini ta'minlashning nazariy va uslubiy asoslari hamda boshqaruv mexanizmini takomillashtirish masalalari bo'yicha xorijiy iqtisodchi olimlar M. Villyam, Michael E. Porter, Isroil Kirzner, Duglas Shimoliy, Uilyam Baumol, L. Mizes, F. Xayek, E. Xargadon, McClelland va boshqalarning asarlarida keng yoritilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mohiyati, nazariy asoslari va hududiy xususiyatlari bo'yicha MDH olimlari L.I. Abalkin, D.V. Xodos, G.S. Seyalova, V.V. Radaev, V.M. Vlasova, A.M. Samozkin, V.G. Gutman, I.A. Rodionova, V.G. Medinskiy, L.G. Sharshukova va A.V. Busiginlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy jihatlari va inqirozga qarshi kurashish muammolari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari M. Sharifxo'jaev, S.S. G'ulomov, Yo. Abdullaev, B.Yu. Xodiev, M.S. Qosimova, Q.M. Usmonov va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Kichik biznes kapital taqchilligi sharoitida ko'p mablag' talab etmaydigan xo'jalik faoliyati sifatida resurslar aylanmasining yuqori sur'atlarini ta'minlaydi. U iqtisodiyotni qayta qurish, iqtisodiy nobarqarorlik va resurslar cheklanganligi sharoitida iste'mol bozorini shakllantirish va uni to'ldirish muammosini tez hamda tejamli tarzda hal etadi. Kichik korxonalar iste'mol talabining o'zgarishiga darhol moslashadi va shu yo'l bilan iste'mol bozorida zaruriy muvozanatni ta'minlaydi.

Kichik biznes yangi ish o'rinlarini yaratishi bilan ishsizlik muammosini hal etishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, balki mamlakatimiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham etakchi o'rin tutmoqda. Tadbirkorlik nazariyasini rivojlanishida muhim o'rinni M. Villyam ta'limoti egallaydi. Uning fikriga ko'ra: "Tadbirkor – bu tadbirkorlik faoliyatini yuritib, unga mas'ul bo'lgan shaxs hisoblanadi. U shunday shaxsi, korxonaga to'liq egalik qiladi, ishni rejalashtiradi, nazorat qiladi va tashkil etadi" (1-rasm).

1-rasm. "Porter olmosi" nazariyasida ishbilarmonlik muhitini shakllantiruvchi to'rt asosiy elementni[6].

G.V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiy akademiyasi olimlari tomonidan nashr etilgan “Общая экономическая теория” darsligida “Tadbirkorlik faoliyati – bu o‘zining moddiy manfaatlarini amalga oshirish, pirovard maqsadida ijtimoiy ehtiyojlarni qondiruvchi moddiy ne‘matlar va xizmatlarni yaratish uchun ishlab chiqarish omillarini tashkil etish va birlashtirishdir” deb baho beriladi. Akademik S. G‘ulomovning ta’kidlashicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik har qanday sharoitda, iqtisodiy tushkinlikda ham, inflyasiya davrida ham, kreditlar foizi o‘ta yuqori bo‘lganda ham, zarur infratuzilmasiz, kelajagi noma‘lum hollarda ham, xavf-hatar qanchalik yuqori bo‘lishiga qaramay yashayveradi.

Michael E. Porter o‘zining Competitive Advantage of Nations (1990) asarida ishbilarmonlik muhitini mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillar bilan bog‘laydi. U o‘zining “Porter olmosi” nazariyasida ishbilarmonlik muhitini shakllantiruvchi to‘rt asosiy elementni ajratib ko‘rsatadi. Porterga ko‘ra, kuchli ishbilarmonlik muhitini yaratish innovatsiyalar va iqtisodiy o‘sish uchun asosiy omil hisoblanadi. Kotler ishbilarmonlik muhitini marketing faoliyatiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar yig‘indisi sifatida ta’riflaydi. U muhitni ikki asosiy qismga ajratadi. Kotlarning fikricha, samarali marketing strategiyalari uchun biznes muhiti imkoniyatlari va xavf-xatarlarini to‘g‘ri baholash muhimdir.

McClelland ishbilarmonlik muhitini motivatsiya nazariyasi orqali tushuntiradi. U tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatiga quyidagi uch omil ta’sir qiladi, deb hisoblaydi:

1. Natijaga erishishga bo‘lgan intilish (achievement motivation);
2. Tadbirkorning individual xususiyatlari;
3. Ijtimoiy va iqtisodiy muhitning qulayligi.

McClellandning ta’kidlashicha, muvaffaqiyatli ishbilarmonlik muhiti tadbirkorlarning ijodkorligini qo‘llab-quvvatlashi kerak.

Q.M. Usmonov o‘zining Tadbirkorlik asoslari kitobida ishbilarmonlik muhiti kichik va xususiy biznes rivoji uchun iqtisodiy va huquqiy asoslar majmuasi sifatida ta’riflangan. N.A. Bobomurodov esa o‘z tadqiqotlarida O‘zbekistonda ishbilarmonlik muhiti davlatning qo‘llab-quvvatlash siyosati va tadbirkorlikni rag‘batlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarga bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi (2-rasm).

2-rasm. Philip Kotler ishbilarmonlik muhiti[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ishbilarmonlik muhitini xorijiy ilg‘or mamlakatlar tajribasidan samarali foydalanishning nazariy va amaliy yondashuvlarini o‘rganish maqsadida mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy ishlari, ilmiy adabiyotlari va davriy nashrlari tahlil qilindi, shuningdek, tavsiflovchi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biznes muhiti to‘rtta o‘lchovni o‘z ichiga oladi: bozor muhiti, hukumat muhiti, huquqiy va siyosiy muhit hamda inson muhiti. Quyida ushbu to‘rt o‘lchovning har biridan xususiy korxonalarining texnologik innovatsiyalariga ta’siri batafsil ko‘rib chiqiladi:

Bozor muhiti: Teng sharoitlarda bozor raqobati kuchayadi, bu esa xususiy korxonalarini faoliyatini yaxshilashga va innovatsiyalar uchun investitsiyalarni oshirishga undaydi. Adolatli bozor muhiti moliyaviy xavfsizlikni ta’minlab, texnologik rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Hukumat muhiti: Samarali davlat boshqaruvi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, korxonalariga ko‘proq mablag‘ yo‘naltirish imkonini beradi. Hukumat va biznes o‘rtasidagi hamkorlikning yaxshilanishi innovatsiyalarni rag‘batlantiradi va teng raqobatni ta’minlaydi.

Huquqiy va siyosiy muhit: Adolatli va shaffof huquqiy muhit noaniqliklarni kamaytirib, mulk huquqlarini himoya qiladi va innovatsiyalar uchun ishonchli zamin yaratadi. Bu korxonalarni ilmiy-tadqiqotga ko'proq mablag' ajratishga rag'batlantiradi.

Inson muhiti: Ochiq va inklyuziv ijtimoiy muhit innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi va ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirishga ko'maklashadi. Bu esa korxonalarining texnologik rivojlanishini tezlashtiradi.

3-rasm. Biznes muhiti to'rtta o'lchovni.

Nazariy-uslubiy yondashuvdan kelib chiqqan holda, muhit o'z maydonida joylashgan obyektни tashqi va ichki funksiyalariga salbiy ta'sirlardan himoyalash, turli huquqiy kafolatlarning o'rnatilishi, korxonalarining moliyaviy nochor holatga tushib qolishining oldini olish va siyosiy jarayonlarning turli ehtimoliy ta'sirlariga yo'l qo'ymaslik uchun yaratilgan sharoit hisoblanadi. Yuqoridagi mezonlarga asoslanib, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan iqtisodiyotning turli sohalarida biznesning holati va rivojlanish istiqbollarini baholash uchun o'tkazilgan so'rov natijalari umumiy biznes iqlimining o'sishi hozirgi baholash va kutishdagi ijobiy o'zgarishlarni aks ettirdi. Mazkur so'rovga ko'ra, mart oyida biznes iqlimining konsolidatsiyalangan indeksi fevral oyiga nisbatan 4 punktga ko'tarilib, 60 ga etdi. Bu esa biznes faoliyatining yanada o'sayotganligini ko'rsatadi (4-rasm).

Ишбилармонлик муҳити умумий индекси динамикаси

4-rasm. O'zbekistonda ishbilarmonlik muhiti umumiy indeksi dinamikasi[10].

Quyidagi rasm (5-rasm)dan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun moliyaviy institutlardan beriladigan kreditlar foiz stavkalari juda noqulay ko'rsatkichga ega. Bu jarayon, albatta, biznesni yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan tadbirkorlarning faoliyatini boshlashga bilvosita ta'sir ko'rsatmoqda. Chunki tadbirkorlar olayotgan kreditlarini kelgusida qaytarishi kerak bo'ladi. Ushbu vaziyatda foiz stavkasi qanchalik baland bo'lsa, tadbirkorlar olingan kreditlarni qaytarish jarayonida shuncha ko'proq muammolarga duch kelmoqda.

Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatimiz ma'muriyati oldida turgan asosiy masalalardan biri kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishdir. Ammo bu muammoni hal qilish tahliliy

yondashuvni talab etadi. Shu sababli, xorijiy tajribalardan foydalanish eng samarali usullardan biri, desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, bugungi kunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasi keng rivojlangan mamlakatlar – AQSH hamda Xitoyning tadbirkorlar va kichik biznes sohasini rivojlantirish bo'yicha yaratilgan muhitini o'rganish to'g'ri yo'l hisoblanadi.

AQSH o'zining taklif etayotgan mahsulotlari hamda xizmat ko'rsatish sohasi bilan bugungi dunyo bozorida juda katta salohiyatga ega. Buning sababi mamlakatda tadbirkorlik subyektlarini ko'p yillar davomida inklyuziv ijtimoiy-iqtisodiy institutlar yordamida qo'llab-quvvatlash va tartibga solish tizimidir. Bundan tashqari, mamlakatning raqamli infratuzilmasi va bilim iqtisodiyotiga yo'naltirilgan korxonalari tadbirkorlikning yuqori texnologiyali sohalarda jadal rivojlanishiga imkon yaratmoqda.

AQSHda inkubatorlar, texnoparklar va tadbirkorlik bo'yicha o'quv dasturlari orqali yangi biznes g'oyalarni amalga oshirish uchun keng sharoit yaratilgan. Ushbu mexanizmlar nafaqat ichki bozor talablarini qondiradi, balki global bozorning yangi segmentlariga kirib borishni ham ta'minlaydi (5-rasm).

5-rasm. So'nggi o'n yil ichida O'zbekistonda kreditning o'rtacha foizi o'zgarishi[11].

Shuning bilan bir qatorda, bir qancha iqtisodchi olimlar AQShda ishbilarmonlik yoki biznes muhitining bugungi darajaga yetishiga o'zlarining nazariy va amaliy jihatdan asoslangan g'oyalari orqali hissa qo'shgan. Xususan:

Jozef Shumpeterning asosiy g'oyasi: Shumpeter tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishning dvigateli deb atagan. U "kreativ destruksiya" (ijodiy buzilish) tushunchasini ilgari surib, tadbirkorlarning yangi texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni joriy qilish orqali eski tizimlarni o'rnini bosishini ta'kidlagan. AQShning texnologik innovatsiyalar va yangi g'oyalar orqali bozorni yangilash qobiliyati Shumpeterning nazariyasiga to'liq mos tushadi.

Israel Kirznerning asosiy g'oyasi: Kirzner bozor jarayonlarida tadbirkorlarning "foydali imkoniyatlarni kashf etish" qobiliyatiga alohida urg'u beradi. U tadbirkorlarni iqtisodiyotdagi nomutanosibliklarni aniqlab, ularni foydali imkoniyatlarga aylantiradigan agentlar sifatida tasvirlaydi. AQShdagi ochiq bozor muhiti va raqobat tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlarni topish va ulardan foydalanish uchun qulay sharoit yaratadi.

Douglass Northning asosiy g'oyasi: North iqtisodiy institutlarning (qonunlar, huquqiy tizim, mulkni himoya qilish kabi) ahamiyatini ta'kidlab, bu institutlar tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy omili ekanini qayd etgan. AQShdagi institutsional barqarorlik va mulk huquqlarining mustahkam himoyasi tadbirkorlikni rag'batlantirish uchun ideal muhitni ta'minlaydi.

William Baumolning asosiy g'oyasi: Baumol tadbirkorlikni uch turga ajratgan: mahsuldor, nomaqbul (unproductive) va destruktiv. U mahsuldor tadbirkorlik (innovatsiya va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydigan) jamiyat uchun foydaliligini ta'kidlagan. AQShda mahsuldor tadbirkorlik yuqori darajada rag'batlantiriladi, bu esa iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi.

Hernando de Sotoning asosiy g'oyasi: De Soto rasmiy mulk huquqlarining ahamiyatini ta'kidlab, tadbirkorlik rivoji uchun rasmiy iqtisodiyotda ishtirok etish zarurligini qayd etgan. AQShning rasmiy mulk huquqlari tizimi va biznesni boshlash uchun yaratilgan qulay sharoitlar de Sotoning ta'kidlagan omillarini to'liq qondiradi.

Paul Romerning asosiy g'oyasi: Romer iqtisodiy o'sishni innovatsiyalar va bilimga asoslangan iqtisodiyot orqali ta'minlashni ilgari surgan. U bilimlarni rivojlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratgan. AQShdagi ta'lim tizimi va ilm-fanni moliyalashtirish innovatsiyalar rivojiga katta hissa qo'shadi.

Ushbu olimlarning tadqiqotlari tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning nazariyalari AQShdagi tadbirkorlik ekotizimini tushunish va uning muvaffaqiyat omillarini aniqlashda asosiy manba hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishbilarmonlik muhiti kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda katalizator sifatida ishlaydi. U tadbirkorlik jarayonlarini tezlashtiruvchi va yo'naltiruvchi asosiy mexanizm sifatida namoyon bo'lib, tadbirkorlik subyektlarini turli tashqi va ichki omillarning salbiy ta'sirlaridan himoya qiladi. Barqaror va qo'llab-quvvatlovchi ishilarmonlik muhiti tadbirkorlik faoliyatini kengaytirib, iqtisodiyotga yangi ish o'rinlari va innovatsion yechimlar olib keladi. Shu sababli, davlat va xususiy sektor hamkorligida bu muhitni yaratish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda samarali ishilarmonlik muhitini yaratishda quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish maqsadga muvofiqdir:

Bozor iqtisodiyoti va raqobat muhiti: Raqobatbardoshlik kichik biznesni o'z mahsulot va xizmatlarini takomillashtirishga undaydi, innovatsiyalarni joriy qilish imkoniyatini kengaytiradi.

Qonunchilik va huquqiy himoya: Biznesni boshlash va ro'yxatdan o'tkazishning soddalashtirilishi hamda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan soliq imtiyozlari kichik biznes uchun qulay sharoit yaratadi.

Innovatsion ekotizim: Innovatsion muhit yangi texnologiyalarni tatbiq etish orqali kichik biznesga o'z mahsulotlarini diversifikatsiya qilish va bozor talablari bilan moslashtirish imkonini beradi. Inkubatorlar, texnoparklar va innovatsion grantlar kichik tadbirkorlarni o'z g'oyalari amalga oshirishga ilhomlantiradi.

Kapital bozorlarining rivojlanganligi: Moliyaviy tizimning rivojlanganligi kichik biznes uchun kreditlar, investitsiyalar va boshqa moliyalashtirish manbalarini taqdim etadi. Venchur kapital fondlari va bank kreditlari kichik biznes loyihalarini boshlash yoki kengaytirish imkoniyatini oshiradi.

Ta'lim va madaniyat: Yuqori sifatli ta'lim tadbirkorlar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar va bilimlarni shakllantiradi. Ijtimoiy madaniyat esa tadbirkorlik faoliyatiga ijobiy munosabatni oshiradi. Biznes bo'yicha o'quv kurslari va tadbirkorlikka oid tadbirlar yoshlarni kichik biznesni boshlashga ilhomlantiradi.

Immigratsiya va xilma-xillik: Immigrantlar turli g'oyalarni olib kelib, mahalliy bozorni boyitadi. Ularning tadbirkorlik faoliyatiga jalb etilishi iqtisodiyotni yanada xilma-xil qiladi. Immigrantlar o'z madaniy an'analari asosida yangi xizmatlar yoki mahsulotlarni taklif etish orqali kichik biznesni rivojlantirishga hissa qo'shadilar.

Ushbu omillar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishini ta'minlashda birgalikda ishlaydi. Bozor mexanizmlari, huquqiy himoya, moliyaviy imkoniyatlar va innovatsiyalarni birlashtirgan holda kichik tadbirkorlar yangi bozorlarni o'zlashtirish va global raqobatga chiqish uchun kuchli zamin yaratadilar. Shu bilan birga, davlat va jamiyatning qo'llab-quvvatlashi bu jarayonlarni tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.P. Boltabayev, M.S. Qosimova, B.K. G'oyibnazarov, Sh.J. Ergashxo'jayeva, A.N. Samadov, Sh.I. Otajonov. Kichik biznes va tadbirkorlik. O'quv qo'llanma. 3-b.
2. Предпринимательство. Учебник. Под ред. В.Я. Горфинкеля и Т.Б. Поляковой. – М.: «Юнити», 2011. – 581 с.
3. Плеханова Г.В. Общая экономическая теория. Учебник РЭА. Им. – М.: "ПРОМО-МЕДИА", 2005. – 606 с.
4. S.S. G'ulomov. Tadbirkorlik va kichik biznes. – T.: "Sharq", 2002. – 230 b.
5. Michael E. Porter. Competitive Advantage of Nations. (1990). 124-b.
6. Philip Kotler. Marketing Management. (1967). 124–222-b.
7. David McClelland. The Achieving Society. (1961).
8. Q.M. Usmonov. Tadbirkorlik asoslari. 21–211-b.
9. Kapital.uz ma'lumotlari.
10. Nasirkhodjayeva, D., & Abduvakhidov, B. (2024). The Role of Small Business and Private Entrepreneurship in Shaping the Business Environment. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/9), 97–100.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

